

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

БОЙКО С.В.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела;**

СЕМЕРОВА А.В.,

студент ОП «Магистратура»

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена обзору процесса внедрения и применения искусственного интеллекта в области финансовых услуг. Отмечено, что в современной банковской отрасли наблюдается рост использования передовых цифровых технологий, которые служат для упрощения работы учреждений финансового сектора.

Ключевые слова: искусственный интеллект, финтех, банки, финансовые услуги

IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCIAL SERVICES

BOYKO S.V,

**Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Financial Services and Banking;**

SEMEROVA A.V.,

student of OP «Master's Degree»

FSBEI HE «DONAMPA»,

**Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to the review of the process of implementation and application of artificial intelligence in the field of financial services. It is noted that in the modern banking industry there is an increase in the use of advanced digital technologies that serve to simplify the work of financial sector institutions.

Keywords: artificial intelligence, fintech, banks, financial services

Постановка задачи. Искусственный интеллект особенно сильно влияет на финансовый сектор с бесчисленными

потенциальными выгодами по улучшению финансовых услуг и соблюдением нормативных требований. В финансовой сфере алгоритмам искусственного интеллекта уже доверяют учёт операций, выявление мошеннических схем, оценку кредитоспособности клиентов, планирование ресурсов и формирование отчётности. Но внедрение таких технологий влечёт за собой и новые риски.

Анализ последних исследований и публикаций. Наличие значительных рисков применения технологий искусственного интеллекта и отставание государственного регулирования изложено в исследованиях, посвящённых отдельным аспектам правового регулирования финтех и применению искусственного интеллекта. К таким трудам можно отнести публикации зарубежных учёных Д. В. Арнер, Дж. Барберис, Р. П. Баклей. Среди отечественных авторов следует отметить А. А. Баранова и его публикации, посвящённые правовому обеспечению информационной сферы, а также О. В. Винник, которая раскрывает проблемы правового регулирования цифровизации экономики.

Актуальность. Финансовые технологии в эпоху цифровизации экономики России становятся одним из ключевых факторов, определяющих будущие основы функционирования всего финансового сектора и преследующих ряд важнейших задач развития. Финансовая сфера любого государства всегда выступает на первый план, поскольку на неё влияют внешние и внутренние факторы, которые позволяют поддерживать экономику страны и другие сферы общественной жизни. Актуальность вопроса внедрения искусственного интеллекта в финансовый сегмент обусловлена стремлением ускорения, упрощения и оптимизации финансовых операций при условии гарантирования безопасности.

Цель исследования состоит в рассмотрении возможности использования искусственного интеллекта на рынке финансовых услуг с учётом анализа проблем и путей их решения.

Изложение основного материала исследования. В периоды экономического застоя на финансовый рынок воздействуют многие аспекты, которые могут негативно сказаться на инвестиционной среде, бизнес-климате, привести к увеличению стоимости капитала, а также дестабилизировать валюту и финансовые инструменты. В основу развития финансового сектора заложены не только традиционные способы поддержания его общей устойчивости и

реализация позитивных преобразований, но и элементы интенсивного и экстенсивного роста, которые направлены на расширение видов деятельности, создание новых инструментов и развитие финансовых технологий.

Сектор финансовых услуг становится одним из самых влиятельных в современной экономике. Согласно определению Департамента финансов и развития Международного валютного фонда, финансовая услуга может быть описана как процесс, посредством которого потребитель или компания приобретают финансовый продукт. Современные технологии дают компаниям возможность переосмыслить то, как они работают и взаимодействуют с клиентами, поставщиками и сотрудниками. Важным направлением развития является использование искусственного интеллекта (далее – ИИ).

Исследование показало, что 56% поставщиков финансовых услуг во всём мире считают, что искусственный интеллект может изменить способ предоставления финансовых услуг в течение следующих двух лет. В то же время компании сталкиваются с новыми рисками, включая трудности в управлении, контроле и защите данных. Если компании хотят постепенно внедрять искусственный интеллект, то важным шагом является разработка систем контроля. Исследователи выделяют пять важных аспектов, которые следует учитывать при внедрении искусственного интеллекта в финансовый сектор [1]:

- первый аспект – это понятность (84% руководителей согласны с тем, что решения на основе искусственного интеллекта требуют объяснения, чтобы им можно было доверять);

- второй аспект – управление (системы управления искусственным интеллектом должны учитывать весь жизненный цикл – от проектирования и обучения до внедрения и мониторинга);

- третий аспект – искажение (неточности в системах искусственного интеллекта возникают, когда алгоритмы, управляющие моделями или входными данными, основаны на неполных или неправильных критериях);

- четвёртый аспект – контролируемость (это означает определение ответственного за решение, действие или стратегию, определённые моделью ИИ);

– пятый аспект – защита и безопасность данных (организациям необходимо тщательно изучать нормативную базу, регулирующую использование персональных данных в системах искусственного интеллекта).

Создание экосистемы – это одна из передовых концепций развития многих отечественных компаний, близких к использованию информационно-коммуникационных технологий и инструментов цифровизации. Развитие финансовых технологий в России формирует ряд значительных перспектив, приобретающих актуальность в период развития банковского сектора и влияния санкционных ограничений [2]:

– во-первых, продолжение развития трендов популяризации новейших финансовых технологий, среди которых технологии блокчейн, искусственный интеллект, биометрические данные, надзорные технологии, нацеленные на обеспечение безопасности, популяризация практики бесконтактных платежей, применение интернета вещей, реализация концепции экосистемных банков с дополнительными функциями, отличными от традиционных банковских. Данная перспектива обуславливает получение системы эффектов от комплексного развития банковских организаций и интеграцией в их структуру инструментов финтеха;

– во-вторых, импортозамещение технологий и преодоление барьеров в цифровой трансформации банковских организаций. Несмотря на сложное финансовое состояние, у многих крупнейших структур сохраняются планы по развитию IT-инфраструктуры и внедрению передовых технологий. Вместе с тем подобный подход требует покрытия дефицита технологий, с которым столкнулась отечественная экономика, что определяет собственную систему вызовов в развитии;

– в-третьих, совершенствование вопросов безопасности, в том числе за счёт эффективного нормативно-правового регулирования.

Развитие финансовых технологий является следствием комплексной цифровизации отечественной экономики, проникновения цифровых сервисов в структуру хозяйствования, как компаний, так и домохозяйств, что устанавливает особые цели продвижения финансовых технологий, среди которых [3]:

– стимулирование развития здоровой конкуренции в структуре финансового рынка, создание условий вхождения на

рынок новых перспективных игроков, способных конкурировать с развитыми структурами;

– предоставление более широкого числа доступных финансовых продуктов и услуг, их качественное развитие и продвижение среди сегментов потребителей;

– создание условий снижения рисков нагрузок при осуществлении операций в финансовой сфере, причём как обусловленных вопросами безопасности, так и возможностями осуществления тех или иных операций;

– развитие условий безопасного обращения с современными финансовыми технологиями, популяризация соответствующих сервисов и платформ;

– приобретение передового опыта развития отечественных финансовых технологий, обеспечение конкурентоспособности национальных систем и технологических инициатив.

Банковские организации с распределением по уровням использования искусственного интеллекта представлены на рис. 1.

Рис. 1. Банковские организации с распределением по уровням использования искусственного интеллекта [6]

Эра цифровых технологий неразрывно связана с развитием и применением нейросетей. Несмотря на зачастую преувеличенную значимость искусственного интеллекта, в области банковского и финансового технологического сектора его использование оправдано. Согласно исследованию McKinsey, финансовый сектор наряду с телекоммуникациями и высокими технологиями

представляет наиболее перспективную площадку для внедрения решений, в основе которых используется ИИ.

95% российских финтех компаний уже внедрили технологии ИИ в основные процессы – такую статистику привела Ассоциация ФинТех в исследовании «Применение технологий искусственного интеллекта на финансовом рынке». Аналогичную статистику приводит Правительство РФ, отмечая, что показатель внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики достигает порядка 20%, где в лидерах – финансовый сектор. Наиболее продвинутое решения реализованы в риск-менеджменте (скоринге), а также в функциях по продаже и продвижению банковских продуктов. Согласно исследованию, приоритетом для российского финтеха является снижение расходов и повышение доходов.

Скоринг клиентов – использование ИИ-технологий на основе больших данных, анализирующих потенциального клиента и выставляющих ему оценку в отношении того или иного продукта [4]. ИИ используется для более точной оценки кредитоспособности заёмщиков. Системы на базе ИИ могут анализировать большие объёмы данных и предсказывать кредитный риск с высокой точностью. Банки и финтех-компании используют модели машинного обучения для автоматического скоринга заявок на кредиты на основе данных о заёмщике, его кредитной истории, доходах и других факторах.

На примере Сбербанка можно проследить работу искусственного интеллекта, а именно:

- нейросеть изучает анкету заёмщика;
- сопоставляет данные с требованиями банка;
- анализирует риск невозврата средств;
- выдаёт решение об одобрении или отклонении заявки.

Согласно исследованию Ассоциации ФинТех, наиболее продвинутое решения ИИ реализованы в скоринге и функциях по продаже и продвижению банковских продуктов. Банки и финтех-компании всё чаще используют виртуальных ассистентов на базе ИИ для задач клиентского сервиса. Эти ассистенты могут отвечать на вопросы клиентов, помогать с банковскими операциями и предоставлять информацию о балансе и транзакциях. Запрос на создание виртуальных помощников сегодня довольно популярный. Пример таких решений на базе ИИ: виртуальные банковские ассистенты, такие как «Олег» (Тинькофф) или «Салют» (Сбербанк).

Виртуального помощника сложно отличить от реального человека, поскольку достаточно натурально звучит его голос и манера общения. Хороший чат-бот способен заменить нескольких сотрудников и оптимизировать работу приложения. ИИ используется и для антифродовых систем, AML-контроля (противодействия отмыванию денег) и иных функций комплаенса. ИИ анализирует стандартное поведение клиентов и выявляет подозрительные операции.

В области финансового мошенничества ИИ играет важную роль в выявлении необычных и аномальных транзакций. Системы машинного обучения анализируют транзакционные данные и помогают оперативно выявлять подозрительные операции. Модели машинного обучения анализируют данные о транзакциях, клиентах и поведении пользователей, чтобы выявлять аномальные и подозрительные операции и предпринимать соответствующие меры.

Рекомендательная система на основании предпочтений клиента показывает тот продукт, который для него актуален. Например, при посещении главного экрана приложения мобильного банка велика вероятность появления рекламного баннера с продуктом, который рекомендательная система посчитала наиболее релевантным для конкретного пользователя [4].

Модели склонности также основываются на данных о клиентах и проставляют склонность в процентном соотношении. Чем выше процент, тем интереснее для потребителя будет тот или иной продукт. В идеале такие модели настраиваются не только на сам продукт, но и на канал и время коммуникации. То есть сейчас уже не человек или случай решает, когда вы получите коммуникацию и что это будет – СМС или звонок от банка, – а интеллектуальная система.

ИИ-решения, применяемые банками, зачастую остаются внутри их информационного контура, что снижает вероятность утечек персональных данных. Тем не менее, важна прозрачность в использовании сведений и их возможной коммерциализации. Компании должны обеспечивать предоставление чёткой информации о способах использования данных и достигаемых результатах. Это нужно для понимания пользователями процессов принятия решений и обработки данных.

Банки проявляют особый интерес к системам речевой аналитики, основанным на искусственном интеллекте. Эта

технология позволяет систематизировать и анализировать всю голосовую информацию, записываемую в контакт-центрах, клиентских офисах и корпоративных телефонах децентрализованных сотрудников. В отсутствие этой технологии обработка подобных данных ограничивается 3%, тогда как объём такой информации растёт ежедневно.

В сфере инвестиций ИИ используется для анализа рынка и принятия решений о портфеле. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать огромное количество данных, чтобы определить оптимальные инвестиционные стратегии [2]. Робо-советники анализируют рынки, рекомендуют портфели и оптимизируют инвестиционные стратегии, пишут большие материалы, переделывают и адаптируют любой контент. Они способны структурировать информацию и подавать её в понятном виде.

Искусственный интеллект может анализировать большие объёмы данных, чтобы выявлять скрытые закономерности и прогнозировать тенденции в финансовой сфере. Банки и финтех-компании используют такие модели для предсказания рыночных трендов, определения оптимальной цены акций и т.д. Большой блок – аналитика транзакций, ИИ помогает как прогнозировать финансовые потоки, так и выявлять потенциальные негативные изменения. Машинное обучение помогает аналитикам выявлять паттерны и факторы.

Несмотря на комплекс позитивных аспектов искусственного интеллекта, есть несколько нерешённых правовых вопросов применения его в банкинге и финтехе. При этом финтех-компании разнятся во мнении о необходимости регулирования ИИ. Несмотря на то, что 86% из них поддерживают такую необходимость, 14% категорически против любой формы регулирования (к ним относятся лидеры рынка). При этом компании в сфере финтех понимают, что преимущество за теми, кто будет иметь доступ к наибольшему объёму данных.

Одним из основных вопросов также является проблема ответственности за ошибки, совершённые автоматизированными системами, работающими на базе ИИ. Так, нет однозначного ответа, кто несёт ответственность при возникновении негативных последствий применения нейросетей – например, возмещение убытков при финансовых потерях. Этот аспект становится особенно актуальным, учитывая сложность алгоритмов ИИ и их способность принимать решения, которые могут оказать

существенное воздействие на банковские операции и финансовые рынки.

Ещё одной важной темой является этический аспект использования нейросетей в финансовой сфере. Ситуации, когда автоматизированные системы ИИ могут принимать важные решения с непредсказуемыми последствиями, заставляют размышлять о необходимости определения чётких этических стандартов. Существует распространённое мнение, что использование автоматизированной системы делает решения более объективными и справедливыми. Тем не менее, алгоритмы ИИ не всегда столь объективны, как может показаться на первый взгляд. И главная причина ошибочных алгоритмов заключается в том, что они обычно строятся на базовых данных, таким образом, изучая и запрограммированные предубеждения.

В условиях динамизма экономики и максимального проникновения цифровых сервисов в хозяйственные процессы, ценность операций с применением финансовых технологий значительно увеличивается, поскольку определяются условия улучшения процессной стороны таких сделок. Однако развитие финансовых технологий в Российской Федерации, несмотря на особые перспективы и множественные целевые преимущества, сопровождается ограничениями, которые состоят в определённой зависимости российских технологий от зарубежных, поэтому в условиях санкционных ограничений может происходить отставание в данной сфере.

Для решения указанной выше проблемы необходимо развивать политику импортозамещения, а также осуществлять поиск IT-специалистов, деятельность которых будет направлена на развитие финансовых технологий и совершенствование сервисов.

Решение проблемы требует не только создания учебных центров и подготовки специалистов финтехе, но и популяризации данного направления для решения вопросов безопасности проведения операций при использовании финансовых технологий, что особенно актуально для отдельных инструментов, предполагающих сохранение анонимности пользователя [3].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В условиях современных реалий необходимо совершенствовать механизмы защиты не только на уровне пользовательского приложения, но и непосредственно самого банка (финансового института) от

совершаемых кибератак, реализаций мошеннических схем со стороны банковских работников. Регулирование искусственного интеллекта требует комплексного подхода, поскольку данные вопросы пересекаются с регулированием в области обмена данными и другими нормативными инициативами. На данный момент законодательство в России в отношении искусственного интеллекта находится на начальных этапах формирования.

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта крайне необходимо в секторе финансовых услуг. Анализ показал, что именно современные цифровые технологии позволяют компаниям проводить независимую оценку работы, осуществлять взаимодействие с клиентами, поставщиками и сотрудниками.

Список использованных источников

1. Искусственный интеллект в финансах: как банки используют нейросети РБК Тренды. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/61e924349a7947761b46f2d8> (дата обращения: 08.10.2023). – Текст : электронный.

2. Искусственный интеллект в финтехе и банкинге. – URL: <https://www.garant.ru/article/1649470/> (дата обращения: 08.10.2023). – Текст : электронный.

3. Основные тенденции и перспективы применения искусственного интеллекта в российском банковском секторе. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-i-perspektivy-primeneniya-iskusstvennogo-intellekta-v-rossiyskom-bankovskom-sektore/viewer> (дата обращения: 08.10.2023). – Текст : электронный.

4. Искусственный интеллект в финансах. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/61e924349a7947761b46f2d8> (дата обращения: 08.10.2023). – Текст : электронный.

5. 10 лучших вариантов использования искусственного интеллекта в финансовом секторе. – Talkbank на vc.ru. – URL: <https://vc.ru/talkbank/470383-10-luchshih-variantov-ispolzovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-finansovom-sektore> (дата обращения: 08.10.2023). – Текст : электронный.

6. Зарубин, С. Л. Развитие финансовых технологий в российской федерации / С. Л. Зарубин. – Текст : непосредственный // Интерактивная наука. – Москва, 2023. – С. 152-157.

7. Сеферова, З. А. Искусственный интеллект в современных финансах / З. А. Сеферова. – Текст : непосредственный // Интерактивная наука. – Махачкала, 2022. – С. 118-121.